

A colaboração entre físicos espanhóis e portugueses no século XX

Jorge Valadares¹

¹UIED – Unidade de Investigação em Educação e Desenvolvimento, Universidade Nova de Lisboa, jorgev652@gmail.com.

Introdução

Num certo dia de 1990, o *Prof. Joseph Depireux*, Coordenador da Divisão de Educação da *European Physical Society*, perguntou-me porque Espanha e Portugal, países vizinhos, colaboravam tão pouco no campo da Física.

Naquele momento não soube responder-lhe. Passado pouco tempo, ocorreu a feliz coincidência de ter conhecido pessoalmente em Lisboa o *Prof José Casanova Colas*, o qual tinha sido recentemente convidado pela RSEF para coordenar a organização em Valladolid da *XXIII Reunión Bienal*.

Do encontro entre nós os dois nasceu a ideia de levarmos por diante os Encontros Ibéricos sobre o Ensino da Física, alternadamente em Espanha e Portugal, em conjunto com os Encontros da RSEF e da SPF, que felizmente ocorrem em anos alternados.

Mantivemos contactos presenciais e a distância, e com o necessário apoio das duas sociedades o primeiro Encontro decorreu efectivamente logo em 1991, em Valladolid. Mas, conforme mostro nesta comunicação, a colaboração entre os físicos dos dois países já existia há vários anos.

Uma já longa mas pequena colaboração

Já no século XVI um mestre em artes e doutor em Teologia pela Universidade de Paris, *Pedro Margalho*, leccionou em Valladolid e posteriormente em Salamanca, tendo ido para Portugal aplicar os conhecimentos adquiridos em Espanha para escrever um livro de Física.

De então para cá outras influências se fizeram sentir a nível da Filosofia Natural, dado haver em ambos os países universidades importantes e relativamente próximas. Mas seria necessário esperar-se pelos anos 20 do século XX para que surgisse algo de sistemático em termos de colaboração entre cientistas dos dois países.

Assim, a recém criada Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências decidiu lançar o Primeiro Congresso Luso- -Espanhol para o Progresso das Ciências, no Porto, em 1921, a que se seguiram outros, ora em Espanha ora em Portugal.

Porém, há que dizer que quase sempre nesses congressos participaram menos físicos do que químicos. Assim, por exemplo, no XXIII Congresso que decorreu em Oviedo de 27 de Setembro a 4 de Outubro de 1953, na secção de Física e Química do Encontro, presidida pelo químico *Prof. Casares Gil*, participaram 6 cientistas (3 de cada país), dos quais só 2 eram físicos e no XXVI Congresso, em Junho de 1962, no Porto, não compareceu qualquer físico!

Também não admira que a colaboração entre os dois países na área da Física fosse nesse tempo reduzida, porque em Portugal só a partir de 1929 começou a funcionar e em condições muito precárias o primeiro Centro de Estudos de Física, ligado à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que alias só viria a ser oficializado em 1940. Um dos investigadores desse Centro, *Manuel Teles Antunes*, foi enviado como assistente para a Universidade de Madrid, a fim de trabalhar com o *Prof. Miguel Catalán* na medição e classificação das riscas dos espectos ópticos. Foi nessa Universidade que ele concebeu e defendeu a sua tese de doutoramento. A competência e actualidade de conhecimentos do Prof. Catalán, que trabalhou com *Arnold Sommerfeld*, transparece bem num excelente artigo que escreveu para o Fasc. 5, Vol. I da Gazeta de Física da Sociedade Portuguesa de Física intitulado “Sobre os conceitos actuais de materia, energía e massa”.

Por razões políticas, em Junho de 1947, o Conselho de Ministros de Salazar decidiu demitir da função pública cerca de 20 dos melhores professores universitários de Portugal, entre eles alguns dos melhores físicos portugueses, com formação riquíssima adquirida no estrangeiro, os Professores universitários Mário Silva, Marques da Silva, Manuel Valadares e Armando Gibert. Estes três últimos eram na altura investigadores do Centro de Estudos de Física da Faculdade de Ciências de Lisboa e o então director e grande dinamizador do Centro, o *Professor Cyrillo Soares*, ao perder estes três excelentes investigadores, decidiu demitir-se. Para o substituir foi convidado o *Professor Julio Palacios*, da Universidade de Madrid, que também por razões políticas tinha vindo para Lisboa.

Quando escreveu o excelente artigo *Física e Filosofia* no Fasc 7, Vol. I, da Gazeta de Física da Sociedade Portuguesa de Física, com base no seu livro *Esquema físico do mundo*, já Palacios era, para além de Director do Centro de Física, Professor na Faculdade de Ciências de Lisboa (onde leccionou 8 anos), assim como director da Secção de Física do Instituto Português de Oncologia e investigador no laboratório de Física da Comissão de Energia Nuclear de Portugal.

Em 1950, a referida Gazeta de Física publicou um outro artigo *Importancia y porvenir de los estudios sobre la estructura de los cristales*, cujo autor foi *Julio Garrido* – que tinha sido auxiliar do Instituto Nacional de Física e Química de Madrid.

Um outro físico espanhol de grande prestígio em Portugal foi o Professor *Blás Cabrera*, que trabalhou com *Pierre-Ernest Weiss* no estudo dos fenómenos magnéticos como paramagnetismo e ferromagnetismo e que posteriormente desenvolveu em Madrid investigação nesse campo. A Sociedade Portuguesa de Química e Física homenageou Cabrera em 1951, dedicando-lhe o Fasc. 6, do Vol. II, da Gazeta de Física.

Quando em 1971 foi criada a Sociedade Portuguesa de Física (a partir da Sociedade Portuguesa de Química e Física e posteriormente, em 1983, são criadas as Divisões Técnicas dessa Sociedade, a de Física da Matéria Condensada, a de Física Nuclear e Física das Partículas e a de Educação em Física (esta última coordenada pelo autor deste trabalho), a troca de experiências entre físicos espanhóis e portugueses cresceu enormemente.

A Divisão Técnica de Educação da Sociedade Portuguesa de Física entrou em funcionamento em 7/5/1985 e logo nos primeiros anos realizou várias dezenas de cursos de formação de professores de Física do ensino secundário. Depois, tal como as outras, envolveu-se na organização de Encontros Ibéricos, cujos primeiros são os que constam da tabela seguinte:

Designação	Local	Ano	Data	Partic.
1º Simp. de Física da Matéria Condensada	Lisboa	1983	18 a 22/09	225
1º Enc. Luso-Espanhol de Física Nuclear	Lisboa	1983	30 a 02/06	≈100
1ª Escola Ibérica de Fis da Mat Condens	Segóvia	1984	16 a 30/09	49
2º Simp. de Física da Matéria Condensada	Sevilha	1986	02 a 04/04	≈200
2º Enc. Luso-Espanhol de Física Nuclear	Sevilha	1986	26 a 29/05	-
2ª Escola Ibérica de Fis da Mat Condens	Fig. da Foz	1987	14 a 26/09	55
1º Encontro Ibérico sobre Ensino da Física	Valladolid	1991	23 a 27/09	132
2º Encontro Ibérico sobre Ensino da Física	Vila Real	1992	15 a 18/09	>200
3º Encontro Ibérico sobre Ensino da Física	Jaca	1993	27 a 1/10	79
4º Encontro Ibérico sobre Ensino da Física	Covilhã	1994	27 a 1/10	217

SANTANDER, 19-23 DE SEPTIEMBRE DE 2011

XXXIII

21º
Encuentro
Ibérico para
la Enseñanza
de la Física

Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física

tomo II

Didáctica e Historia de la Física y de la Química
Divulgación de la Física
Enseñanza de la Física (Encuentros Ibéricos)
Mujeres en la Física

PUBliCan

Ediciones
Universidad de Cantabria

